

LE MONDE *diplomatique*

> 2024. július

A 2024-es párizsi olimpia: Örömtelen játékok

ELŐSEGÍTI-E AZ ÉLSPORT, HOGY FELHAGYJUNK AZ ÜLŐMUNKÁVAL ÉS AKTÍVABB ÉLETET ÉLJÜNK?

A nyári olimpiai játékok egyedülálló helyet foglalnak el emlékeinkben. Látványos elemeit a média alakítja ki. A gigantikus műsorok azonban nem rejtik el a meg nem valósult vállalások listáját.

ÍRTA PHILIPPE DESCAMPS

A nyári olimpiai játékok egyedülálló helyet foglalnak el a közös emlékezetünkben, amelyet, mint totális látványosságot, a média keretezése alakít ki. A média konszenzusa és a gigantikus műsorok azonban nem rejtik el a meg nem valósult vállalások listáját. Így például azt, hogy a pénz minden sportágból száműzte az amatőröket; azt, hogy a szankciók – Oroszország ellen, de Izraelt megkímélve – felváltották az ókori fegyverszünetet; hogy a nemzetek feletti Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) átláthatatlanná vált; hogy a gazdasági előnyök, melyek állítólag igazolják a hatalmas közkiadásokat, jelentéktelenek; a biztonság nevében előírt korlátozások fittyet hánytak a szabadságjogokra; hogy a sportkommentátorok kokárdás, nacionalista ordításai megsemmisítik a népek közötti testvériség szellemét...

De mi a helyzet, ha a sport szempontjából tekintünk az olimpiára, s azt kérdezzük, hogy a játékok ösztönzik-e az embereket a fizikai aktivitásra? Nem vitás, hogy a kvalifikált sportolók számára egyedüli és kivételes pillanat a párizsi olimpia, és az erőfeszítés, amelyet a csúcsra jutásért hoznak, tiszteletet érdemel. A győzelem utáni örömük annál is inkább őszinte, hiszen a megszerzett érem anyagi jutalommal jár. De vajon képesek-e példát mutatni számunkra, amikor az éles versengés mindenféle túlzásokban mutatkozik meg? Képesek-e a nagy nemzetközi sportesemények lelkesedést kelteni a sport iránt, és hozzájárulni a közjóhoz?

Amélie Oudéa-Castéra a *Le Parisien* című napilap mellékletében (2024. január 18.) azt állította, hogy „a párizsi játékok példátlan módon ösztönzik majd a polgártársainkat arra, hogy sportoljanak”. A sportminiszter tehát megerősítette azt a tézist, miszerint a nagy nemzetközi sportesemények „mintául” szolgálnak, mondhatni „lecsordogálnak” az alsóbb osztályok felé, és ezért nyilvánította „fő nemzeti ügynek” a testmozgást és a sport népszerűsítését az idei évre. Számos híresség (Thierry Henry és Didier Deschamps labdarúgók, Marie-José Pérec futó, Amélie Mauresmo teniszező) támogatja azt a kommunikációs kampányt, amely arra ösztönzi az embereket, hogy naponta legalább egyszer harminc percet „mozogjanak”. „Az olimpiai és paralimpiai játékok megrendezésével – mondta Oudéa-Castéra – kivételes lehetőségünk nyílik arra, hogy Franciaországot azzá a sportnemzetté tegyük, amilyennek mindig is elképzeltük. Az esemény egyben páratlan lehetőséget kínál arra is, hogy a sportot és a jótéteményeit társadalmunk középpontjába helyezzük.”

A mozgásszegény életmód az emberiséget egy olyan antropológiai fordulópont felé veti, amelynek a hatásait még mindig nem hangsúlyozzák eléggé. Az elhízás ma már több mint egymilliárd embert érint a világon: az Egyesült Államokban például a férfiak 42%-át, Peruban közel 50%-át, Romániában 40%-át, a csendes-óceáni

szigetvilág egyes szigetein pedig a nők több mint 80%-át (1). A mozgásszegény életmóddal kapcsolatos kockázatok kezelése közegészségügyi prioritássá vált. Azonban az a nemzetközi tanulmány, amelyből ezek a megállapítások származnak, arra jut, miszerint „az elhízás megelőzésére tett legtöbb erőfeszítés az egyéni viselkedésre vagy az épített környezet vagy az élelmiszeripar elszigetelt megváltoztatására összpontosított. Ezek a törekvések azonban nem fékeztek meg az elhízás terjedését, részben azért, mert az egészséges élelmiszerek, a sportolás és más aktív életmódok gyakorlása elérhetetlen vagy megfizethetetlen az alacsony jövedelmű emberek számára (2)“.

A testmozgás egészségügyi előnyei bizonyítottak: minden szervnek, beleértve az agyat is, valamint minden életkorban jó szolgálatot tesz. Emellett a legtöbb betegség megelőzésének és kezelésének egyik legfontosabb módja. „A fizikai aktivitásra való ösztönzés emiatt rendkívül hatékony módszernek tűnik a krónikus betegségek gyakoriságának és következményeinek megelőzésére” – állapítja meg például egy szakértői csoport, amely „a betegség minden stádiumában” testmozgást javall (3). Franciaországban azonban a nők 47%-a és a férfiak 29%-a fizikailag inaktív, és a 11-17 éves fiatalok 73%-a kevesebbet mozog az ajánlottnál (4). Az az ország, amely most otthont ad az olimpiának, 140 ország közül a 119. helyen áll a serdülők fizikai aktivitása tekintetében (5).

Tehát tévhit azt gondolni, hogy a két hétig tartó kiválóan megszervezett izgalom és szórakoztató feszültség képes befolyásolni az egyéni viselkedést. Megannyi tanulmány foglalkozott az olimpiai játékok „örökségével” és a nagy nemzetközi sportesemények számos területen kifejtett hatásával, legyen szó az infrastruktúráról, a turizmusról, a környezetvédelemtől vagy a társadalmi kohézióról. Ami az általános fizikai aktivitásra gyakorolt hatást illeti, az elmúlt 20 évben megjelent kutatásokat összegző elemzés a következőket állapítja meg: „Részletes áttekintésünk nem bizonyította, hogy az élsportesemények megrendezése, a sportsikerek, vagy a mintaként szolgáló élsport azonnali vagy késleltetett hatása növelné a fizikai aktivitást a fiatal, vagy a felnőtt lakosság körében. Sem helyi, sem országos szinten nem tapasztaltunk számottevő előrelépést. (...) Az élsportok népszerűsítése önmagában valószínűleg nem növeli a lakosság körében a részvételt. A döntéshozóknak és a szakpolitikusoknak ezért tisztában kell lenniük [az élsportok] korlátozott hatásával (...) az aktív életmód javítása terén (6).”

Egyes kivételes sportolók sikerei – mint például Martin Fourcade a biatlonban vagy a francia kézilabdázók és röplabdázók győzelmei a 2021-es olimpián – új tagokat szerezhetnek az érintett szövetségek számára az adott időszakban, ám a lelkesedés csak a már amúgy is sportoló lakosság körében tapasztalható. Egy francia tanulmány megállapítja, hogy „a hatás idővel meredeken csökken, mivel tartós erőfeszítés nélkül a sportklubok tagsága néhány hónappal az esemény után fogyatkozni kezd”. (7) Az 1964-es tokiói játékokat követő japán lakosság körében végzett vizsgálat megállapította, hogy ők rendszeresebben sportoltak, mint a későbbi generációk tették. A sydneyi (2000), a pekingi (2008), a vancouveri (2010) és a londoni (2012) játékok után végzett hasonló felmérések azonban nem mutattak ilyen eredményt. Bizonyítékot az aktivitás élénkülésére a londoni játékok sem szolgáltatottak, holott az esemény idején futott az „Inspiring a Generation” (Ösztönözz egy generációt) kampány is. Még meglepőbb, hogy a londoni paralimpiai játékok „nem voltak pozitív hatással a fogyatékkal élők sportmotivációjára”, sőt, az azt követő öt évben még csökkent is a fizikai aktivitásuk (8).

A francia kormány közleménye az „egészséges sportról” paradox kijelentés, ha figyelembe vesszük, hogy a „gyorskaja” két legismertebb cége központi szerepet kapott a Franciaországban megrendezett két legfontosabb sporteseményben: a Coca-Cola az olimpia, a McDonald's pedig a nemzeti labdarúgás első osztályának, a Ligue 1-nek lesz szponzora a következő négy évben. Az egészségügyi vészhelyzet pedig megkívánná – különösen, ha az a gyerekeket érinti – hogy harcoljunk az egészségtelen élelmiszerek marketingje ellen! Hatékonyabb lenne a cukros termékek hirdetéseinek megadóztatása vagy betiltása, mint a gyorséttermek reklámozása az éremátadó ünnepségeken! A felszólítás a „mozgásra” összeütközésbe kerül

azzal, hogy az elmúlt évtizedekben a munka egyre hosszabb ideig és egyre többeknek a képernyők előtti ücsörgést jelenti, továbbá azzal, hogy az elmúlt 25 évben a munkaidő nem csökkent, sőt, a nyugdíjkorhatár emelésével a tendencia vissza is fordult.

A leglátványosabb ellentmondás azonban ott mutatkozik meg, hogy a hatóságok és a média valójában megvetik az iskolai testnevelést és a sportot. Március 15-én Franciaországban a sport- és testnevelő tanárok tüntettek, hogy emlékeztessék a kormányt arra, hogy „minden az iskolában kezdődik”. „2017 óta, azóta, hogy Párizsban ítélték oda a 2024-es olimpiai és paralimpiai játékokat, a testnevelés és az iskolai sport helyzete folyamatosan romlik hazánkban”, panaszolta egy petíciójában a testnevelő tanárok országos szakszervezete (Syndicat national de l'éducation physique, SNEP). Ebben áll az is, hogy: „A kormány rendelkezései (két óra a középiskolák alsó tagozatán, harminc perc napi testmozgás az általános iskolákban) elégtelenek, és csak a tanulók kisebbségét érintik”. A tanárok azt követelik, hogy hetente négy órát szánjanak a testnevelésre minden korcsoportban – szemben a középiskolákban (lycée) jelenleg érvényben lévő két órával –, a sportszerekre pedig költson többet a kormány. „Ellenségeket fogok szerezni a kijelentéssel, de mi egyáltalán nem vagyunk a sport országa” – mondta keserűen Florent Manaudou olimpiai- és világbajnok (9) úszó.

Egy Seine-Saint-Denis megyei, a sportot és az iskolai testnevelést népszerűsítő csoport arról számolt be, hogy a tanárok nem kapják meg „a szükséges forrásokat ahhoz, hogy megfeleljenek a köztársasági jogszabályoknak, amelyek előírják számukra a sportolás ösztönzését (10)”. Bár a Párizs melletti Saint-Denis-ben található a Stade de France nemzeti stadion, a megyében a sportlétesítmények száma az országos átlagnak pusztán az egyharmada, s átlagosan több mint negyven évesek. Éppen ezért idén tavasszal a helyi szülők és tanárok mozgolódnak kezdtek és követelték, hogy „sürgősségi terv” szülessék az oktatás érdekében. Árulkodó, hogy a megyében a hatodik évfolyamot kezdő tanulók közel 40%-a nem tud úszni, mert helyhiány miatt a klubok elutasítják őket. A csoport azt követeli, hogy pontosan annyi eurót fordítsanak a testnevelés fejlesztésére, mint amennyit az olimpiára költenek.

A mára már jól ismert okok miatt az élsport „lecsordogáló” hatása nem működhet. A profi sport látványossága a test és a győzelem kultuszát ünnepli. A pokoli iramról szól és semmibe veszi a krónikus sérüléseket, mint ahogy hallgat a doppingról is. Ezeket pedig nem lehet összeegyeztetni a tömegsport alapját képező játékossággal és közösségi részvétellel. Ahhoz, hogy az olimpia sportszámává váljék, számos sportágat, például a hegymászást és a sielést megfosztják attól, ami érdekessé tette őket: a szórakozástól, az elemekkel való szembeszállástól, az ismeretlentől, a kockázattól. A játékok elrettentő keretet szabnak: „A környezetnek mesterségesnek és szabványosítottnak kell lennie; ez az antagonizmus, az automatikus reflexek és az individualizmus kultúrája (11)”.

„Az első lépés a fizikai aktivitás felé, hogy érzékeljük, milyen erős a vonzása az ülőmunkának”, jegyzi meg két tudós, akik az inaktivitás fiziológiai gyökereit tanulmányozták (12). A „látványsportokkal” túl sok kellemetlenség, fájdalom, verseny és kudarc jár együtt. Arra jutnak, hogy „ha a fizikai aktivitást öröm, jó közérzet, sőt esetleg büszkeségérzés kíséri, akkor az agyunk arra fog készíteni, hogy gyakrabban mozogjunk. A pozitív benyomások, amelyek a testmozgás során érnek bennünket, segítenek egyensúlyozni az erőfeszítés elkerülésére irányuló spontán hajlamunkat”. Az érzéseink pedig még kellemesebbek és tartósabbak lesznek, ha a testmozgást nyugodt, nem a kereskedelemnek kitett elidegenítő környezetben, hanem a szabadban végezzük.

Fordította: Kocsis Árpád (Mérce)

-
- (1) L. Benoît Bréville: Obésité, mal planétaire [Az elhízás, egy globális betegség], *Le Monde diplomatique*, 2012. szeptember.
 - (2) NCD Risk Factor Collaboration: Worldwide trends in underweight and obesity from 1990 to 2022 : A pooled analysis of 3663 population-representative studies with 222 million children, adolescents, and adults [Az alultápláltság és az elhízás világméretű tendenciái 1990-től 2022-ig : 3663-as mintával, egy 222 milliós gyermek, serdülő és felnőtt népességről készült elemzés], *The Lancet*, vol. 403, n° 10431, London, 2024. február 29.
 - (3) Activité physique : Prévention et traitement des maladies chroniques, Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) [Testmozgás: krónikus betegségek megelőzése és kezelése, Institut national de la santé et de la recherche médicale (Francia Nemzeti Egészségügyi és Orvosi Kutatóintézet)], EDP Sciences, Les Ulis, 2019.
 - (4) Les chiffres clés [Főbb adatok], Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité.
 - (5) Regina Guthold, Gretchen Stevens, Leanne Riley és Fional Bull: Global trends in insufficient physical activity among adolescents : A pooled analysis of 298 population-based surveys with 1.6 million participants [A serdülők elégtelen fizikai aktivitásának globális tendenciái : 298-as mintával egy 1,6 milliós felmérés összevont elemzése], *The Lancet Child & Adolescent Health*, vol. 4, n° 1, London, 2019. november 21.
 - (6) Alexis Lion, Anne Vuillemin, Florian Léon, Charles Delagarelle és Aurélie van Hoye: Effect of elite sport on physical activity practice in the general population : A systematic review [Az élsport hatása a fizikai aktivitás gyakorlatára az általános népesség körében : szisztematikus áttekintés], *Journal of Physical Activity and Health*, vol. 20, n° 1, Champaign (Illinois), 2023.
 - (7) Mathys Viersac és Michaël Attali: Discuter l'héritage social et culturel des grands événements sportifs. Une revue de littérature internationale [A nagy sportesemények társadalmi és kulturális örökségének megvitatása. A nemzetközi szakirodalom áttekintése], *Staps*, n° 134, Brest, 2021.
 - (8) Pengfei Shi és Alan Bairner: Sustainable development of olympic sport participation legacy : A scoping review based on the PAGER framework [Az olimpiai sportban való részvétel örökségének fenntartható fejlesztése: a PAGER keretrendszer alapján készült átfogó felülvizsgálat], *Sustainability*, vol. 14, n° 13, Bâle, 2022. július 1.
 - (9) Quelle époque ! [Micsoda korszak!], *France 2*, 2023. november 11.
 - (10) Közösségi csoport a testnevelés, az iskolai sport és a sportmozgalom védelmére és előmozdítására Seine-Saint-Denis-ben.
 - (11) Pierre Parlebas: Jeux olympiques, jeux éducatifs ? Les sports de Rio 2016, dans Frédéric Viale (sous la dir. de), *Paris JO 2024. Miracle ou mirage ?*, *Olimpiai játékok, oktató játékok? Les sports de Rio 2016*", in Frédéric Viale (szerk.), *Paris JO 2024. Miracle ou mirage*, Libre & Solidaire, Párizs, 2018.
 - (12) Boris Cheval és Matthieu Boisgontier: *Le Syndrome du paresseux. Petit précis pour combattre notre inactivité physique* [A lustaság tünete. Rövid útmutató a fizikai inaktivitás elleni küzdelemhez], Dunod, Malakoff, 2020.